

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiyev A., Foziljonova D., Karimova N. Talabalarning smartfondan foydalanish tendensiyalari bo'yicha empirik tadqiqot	120
Ergasheva M.G', Mahmudov Z.T. Ayollar erkinligi va jadidlar: islohotchilar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni	125
Abdullayeva N.A. O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy yondashuvlari	128
Musurmanova Sh.I. Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi	138
Toyirova M.M. Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirish zarurati	146
Абдурахмонов X.T. Особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в неюридических педагогических вузах	150
Isroilov D.D. Ijtimoiy adolatning falsafiy talqini: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar	155
Mahmudov Z.T. Jadidlarining siyosiy faolligi va sovetlar bilan to'qnashuvi: turkiston muxtoriyati tajribasi	159
Tursunova G.M. Multimedia vositalari asosida o'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	162
Valikhanova N.A. Conflict prevention by studying the causes of conflicts	168

ANIQ VA TABIIY FANLAR

To'rayev M.U., Xurboyeva M.M. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	174
Ulaxonov I.T., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni o'rni	177
Umarov A.V. "EDUCATION 6.0" kontsepsiyasi: zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichi	182
Maxmudov A.O. Tutashmalar mavzusini autocad dasturida o'rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish	187
Axmedov Sh.B. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi	191
Mo'minov I.X. Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	197
Jo'rayev Sh.M., Nu'monova N.O. Algebraik geometriya va uning zamonaviy tadqiqotlari	200
Odiljonov A. Google xizmatlarining ta'limdagi afzalliklari va Google akkauntida Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari	203
Raximova D.A. Multimedia vositalari orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari	208

3. Rasulova M. Tarix fanida etnografik metodlar va ularning tadqiqotdagi o'ri. // Tarixiy meros jurnali, 2022, №2. – B. 47.
4. Eshqobilov B. O'zbekiston tarixshunosligida yangi metodologik yondashuvlar. – Toshkent: "Yangi asr", 2021. – B. 38.
5. Islomov A. Etnografik metodlar va ularning tarixshunoslikdagi o'ri. – Toshkent: "Fan", 2020. – B. 15.
6. Abdullayev F. O'zbekiston xalqlari tarixi. – Toshkent: "Sharq", 2020. – B. 9.

UO'K: 811.512.133-1

MAHALLALARDA YETIM VA OTA-ONA QARAMOG'IDAN MAHRUM BO'LGAN BOLALARNI OILA TARBIYASIGA OLISH MEXANIZMI

<https://zenodo.org/records/15776609>

Musurmanova Shaxlo Ilhomovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi yoritilib berilgan. Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarga, shu qatori bolalarga ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy va psixologik jihatdan e'tibor yangi bir pog'onaga ko'tarilgan. Bolalarni himoya qilish ijtimoiy va huquqiy munosabatlarning barcha jabhalarida kuzatilib, xususan, oila, mehnat, savdo, ta'limga oid munosabatlarda namoyon bo'ladi. Yoshlar mamlakati hisoblangan O'zbekistonning ertangi kelajagi bugungi yoshlarga bog'liqligini hisobga olgan holda, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularga yetarlicha ko'mak berish har doim o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Maqolada shu va boshqa masalalar xususida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *mahalla, yetim bolalar, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, vasiylik, homiylik, alohida oila, qadriyatlar, oila, ajrashgan oila, aqlli ayol, majmu'a, turmush o'rtoq, nikoh.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается механизм семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях местных сообществ. Сегодня в нашей стране внимание к молодежи, включая детей, значительно возросло в социально-политической, экономической, культурной и психологической сферах. Права детей защищаются во всех аспектах социально-правовых отношений, особенно в семейной, трудовой, торговой и образовательной сферах. Учитывая, что будущее Узбекистана, считающегося страной молодежи, напрямую связано с её настоящим, поддержка молодого поколения и оказание ему необходимой помощи остаются актуальными.*

Ключевые слова: *махалла, сироты, дети лишённые родительской опеки, опека, приемная семья, отдельная семья, ценности, семья, разведенная семья, умная женщина, комплекс, супруг, брак.*

Abstract. *This article studies the mechanism for taking orphans and children deprived of parental care into family upbringing in mahallas. Today, in our country, attention to youth, including children, has risen to a new level in socio-political, economic, cultural and psychological terms. Child protection is observed in all aspects of social and legal relations, in particular, in relations related to family, labor, trade, education. Considering that the future of Uzbekistan, which is considered a country of youth, depends on today's youth, supporting young people and providing them with sufficient assistance will always be relevant.*

Key words: *mahalla, orphans, children deprived of parental care, guardianship, sponsorship, separate family, values, parents, children, family, divorced family, intelligent woman, complex, mechanism, spouse, marriage.*

Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarga, shu qatori bolalarga ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy va psixologik jihatdan e'tibor yangi bir pog'onaga ko'tarilgan. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XIV bobi oila, bolalar va yoshlarga bag'ishlangani ularga bo'lgan e'tibor nechog'lik yuksak ekaligining ifodasidir. Inson huquqlari oliy qadriyat hisobanganligi kabi, bolalar huquqlari, xususan, yetim bolalar va ota-ona

qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga g'amxo'rlik qilish ham eng muhim qadriyat hisoblanadi.

Bolalar jamiyatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami hisoblanib, ular to balog'atga yetgunga qadar maxsus himoya choralari talab qiladi. Ushbu o'rinda, avvalo, bola tushunchasiga ta'rif berish lozim. Bolalarni himoya qilish ijtimoiy va huquqiy munosabatlarning barcha jabhalarida kuzatilib, xususan, oila, mehnat, savdo, ta'limga oid munosabatlarda namoyon bo'ladi. Yoshlar mamlakati hisoblangan O'zbekistonning ertangi kelajagi bugungi yoshlarga bog'liqligini hisobga olgan holda, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularga yetarlicha ko'mak berish har doim o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Ayniqsa, muayyan sabablarga ko'ra, yetim, ota-ona qaramog'idan, yaqin kishilari mehridan mahrum bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning samarali yo'lga qo'yilgani bu borada ulkan ishlar amalga oshirilayotganligidan dalolatdir. Yoshlarga, xususan, bolalarga bo'lgan e'tiborning yaqqol dalili sifatida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Sizlarni O'zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasini sifatida qadrlayman" [1].

"Men, bugungi imkoniyatdan foydalanib, keng jamoatchilikka, avvalambor, ko'pni ko'rgan mo'tabar nuroniyalarimizga, oqila va mehribon onalarimizga murojaat etmoqchiman. Bu og'riqli masalada bizga yordam beringlar, deb iltimos qilaman. Oilaviy nizolarning oldini olish, ajrimlarni kamaytirish borasida siz, aziz yoshlarimiz ham, tashabbus va faollik ko'rsatsangiz, men barchangizdan cheksiz minnatdor bo'lar edim" – dedi Shavkat Mirziyoyev [2].

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada kuchaytirish va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2018-yil 27-iyundagi PQ-3808-sonli Qaror [3] hamda "Yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2019-yil 11-fevraldagi PQ-4185-son Qaror [4] lari huquqiy-me'yoriy poydevor bo'lib xizmat qilmoqda.

Muhtaram yurtboshimiz ta'kidlaganidek: "Albatta, har bir go'dak bu yorug' dunyoga kelar ekan, unga hamma ota-onasi bag'rida yayrab o'ssin, baxtli-saodatli bo'lsin, deb tilak bildiradi. Lekin, taqdir taqozosi bilan ularning ayrimlari ota-ona mehridan benasib qoladi. Bunday holatda bu norasida bolalarning aslo aybi yo'q ekanini barchamiz yaxshi tushunamiz, albatta". Mahallalarda yetim va ota-ona qarmog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda tarbiyachi-pedagoglar, ota-onalar, mahalladagi yoshlar bilan ishlash tizimi, profilaktika inspektorlari, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" harakati va boshqa mutasaddi faollar farzandlikka olish tartib-qoidalari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmog'i lozim.

Farzandlikka olish tarixan uzoq vaqtlardan ma'lum bo'lib, ko'p asrlik tarixiy rivojlanish bosqichini bosib o'tgan. Ijtimoiy vazifalari katta bo'lgan mazkur huquqiy institut qadimgi Gretsiyada, qadimgi Bobil va Rimda shuningdek, Movarounnahrda ham mavjud bo'lgan va har bir tarixiy davrda o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turgan. Farzandlikka olishning ikkita usuli qo'llanilgan. Birinchi usul arrogatio, ya'ni status familiae ega bo'lgan shaxs farzandlikka olingan va ikkinchisi, adoptio bo'lib bunda farzandlikka olinuvchi begona huquqqa tegishli bo'lgan. Farzandlikka olishning birinchi shakli arrogatio – bu xalq yig'inida farzandlikka oluvchi va farzandlikka olinuvchi ishtirokida ommaviy ravishda amalga oshirilgan. O'z fuqarosini

farzandlikka olishni xohlovchi rimliklar bu haqida xalq yig'inida ma'lum qilgan va uning sanksiyasi ushbu maqsad uchun yetarli sanalgan.

Ikkinchi usul – adoptio esa, jadval qonunlari asosida uch marotaba emansipatsiya qilish orqali amalga oshirilgan va bu oila boshlig'i almashganligini anglatgan. Bunday usulda farzandlikka olish avvalgi oila bilan qon-qarindoshlikning uzilishiga va farzandlikka oluvchi bilan qon-qarindoshlik aloqalarining vujudga kelishiga olib kelgan.

Musulmon huquqida farzandlikka qabul qilishning asosiy sababi voqelik nuqtai nazaridan asoslanadi. Bunda, birinchidan, nasl-nasabi begona bolani oilaga qabul qilib mahram bo'lmagan ayollarning mahramligi belgilanmagan; ikkinchidan, farzandlikka olish siri mavjud bo'lmagan; uchinchidan, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolani asrab olish, uni tarbiyalash va voyaga yetkazish juda mas'uliyatli vazifa bo'lib, uddasidan chiqa olmaslik holatlari ham inobatga olingan.

Farzandlikka olish huquqiy instituti insoniyat tarixiy rivojlanishi bilan birga rivojlanib borgan. Farzandlikka olish oila muhitini yaratishga intilish sifatida ayrim oilalarga muayyan imkoniyat, rag'bat, meros olish va boshqa imkoniyatlarga ega bo'lish huquqini bergan.

Farzandlikka olishdan asosiy maqsad u yoki bu sababga ko'ra, o'z ota-onasi bag'rida o'sish imkoniyatiga ega bo'lmagan voyaga yetmagan bolalarni oila muhitida tarbiyalash imkonini bersa, boshqa tomondan, farzandlikka oluvchilarga ota-onalik huquq va majburiyatlariga ega bo'lish imkonini beradi. Odatda, har qanday bola oilada dunyoga keladi, tarbiyalanadi va voyaga yetadi. Biroq hayotda shunday holatlar ham uchrab turadiki, turli sabablar natijasida bolalar o'z ota-onalarining qaramog'idan mahrum bo'lib qolishadi. Ushbu holatlarni shartli ravishda ob'ektiv va sub'ektiv sabablarga ajratish mumkin. Masalan, ob'ektiv sabablarga: ota-onaning o'limi, ularning og'ir kasallikka chalinishi, turli xil baxtsiz hodisalar, muomala layoqatini yo'qotishi, favqulodda vaziyatlarda (tabiiy ofatlarda, harbiy harakatlar jarayonida) bolani yo'qotib qo'yishi va h.k. larni ko'rsatib o'tish mumkin.

Bolalarning o'z ota-onalari qaramog'idan mahrum bo'lishining sub'ektiv sabablari, odatda, ota-onalarning o'z bolalariga nisbatan g'ayri-huquqiy xulq-atvorda bo'lishi bilan bog'liq. Masalan, bolalar bilan shafqatsiz munosabatda bo'lish (jismoniy kuch ishlatish, do'pposlash, qiynash va h.k.); ota-onalarning tug'ruqxonalardan, tarbiya va boshqa muassasalardan bolalarni olishdan voz kechishi; bolalarni jamoat joylarida yoki begona shaxslarga qoldirishi; bolalarni uyda zarur oziq-ovqatsiz, dori-darmonsiz qoldirishi; farzandiga kiyim-kechak, maktab anjomlari olib berishni xohlamasliklari va h.k.larda ifodalanishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1998-yil 11-sentyabrdagi "Bolalar tarbiyasi bilan bog'liq bo'lgan nizolarni hal qilishda sudlar tomonidan qonunlarni qo'llash amaliyoti to'g'risida"gi 23-sonli Plenum qarori [5] da ko'rsatilishicha, bolalar boshqa shaxslar tomonidan farzandlikka olingan va farzandlikka olish bekor qilinmagan yoki haqiqiy emas deb topilmagan bo'lsa, ota-onalik huquqini tiklashga yo'l qo'yilmaydi. Farzandlikka olishda bo'lajak ota-ona uchun oilaviy-huquqiy munosabat avvaldan mavjud bo'ladi. Ya'ni, ularning o'zaro nikohda bo'lishi oilaviy munosabat vujudga kelganligidan dalolat beradi. Farzandlikka olish natijasida bola uchun yangidan oilaviy-huquqiy munosabat vujudga keladi, xuddi oilada yangidan farzand dunyoga kelgani kabi farzandlikka oluvchi ota-onaga qonun tomonidan bir qator huquq va majburiyatlar beriladi. Vasiylik va homiylik fuqarolik hamda oila huquqida alohida o'rin egallaydi. O'zbekiston Respublikasining "Vasiylik va homiylik to'g'risida"gi Qonunining [6] 3-moddasida belgilanganidek, vasiylik o'n to'rt yoshga to'lmagan yetim bolalarni va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni, shuningdek sud tomonidan muomalaga layoqatsiz

deb topilgan fuqarolarni ularga ta'minot, tarbiya va ta'lim berish, ularning mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida joylashtirishning huquqiy shaklidir. Homiylik esa, o'n to'rt yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan yetim bolalarni va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni, shuningdek, sud tomonidan muomala layoqati cheklangan fuqarolarni ularga ta'minot, tarbiya va ta'lim berish, ularning mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida joylashtirishning huquqiy shakli hisoblanadi.

Shuningdek, sog'lig'ining holatiga ko'ra, mustaqil ravishda o'z huquqlarini amalga oshira olmaydigan va o'z majburiyatlarini bajara olmaydigan voyaga yetgan muomalaga layoqatli fuqarolarga, bu shaxslarning iltimosiga ko'ra, homiylik belgilanishi mumkin.

Vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslar toifasiga alohida g'amxo'rlikka, shuningdek, o'z huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishiga muhtoj bo'lgan yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, ota-onalik huquqidan mahrum etilmagan va ota-ona bo'lgan hamda bolalarning hayoti yoki sog'lig'iga bevosita tahdid tug'dirayotgan yoki ularning ta'minoti, tarbiya va ta'lim olishiga doir talablarga javob bermaydigan sharoitda yashayotgan bolalar, sog'lig'ining holatiga ko'ra, homiylikka muhtoj bo'lgan voyaga yetgan muomalaga layoqatli fuqarolar, muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan fuqarolar kiradi.

Vasiylik yoki homiylik yetim bolalarga va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga quyidagi hollarda belgilanadi:

- ota-onasi vafot etganda yoki sud tomonidan vafot etgan deb e'lon qilinganda;
- ota-onasi sud qarori bilan ota-onalik huquqidan mahrum etilganda yoki ularning ota-onalik huquqi cheklanganda;
- ota-onasi ikki oydan ortiq kasal bo'lishi oqibatida o'zlarining ota-onalik majburiyatlarini bajara olmaganida;
- ota-onasi sud qarori bilan muomalaga layoqatsiz deb topilganda;
- ota-onasi yashash joyida vaqtincha bo'lmaganida, agar bola ular tomonidan olti oydan ortiq muddatga qarindoshlarining yoki boshqa yaqin kishilarining vasiyligida yoki homiyligida va nazoratida qoldirilgan bo'lsa;
- ota-onasi yashash joyida olti oydan kam bo'lmagan muddatga vaqtincha bo'lmaganida, agar bola ular tomonidan qarindoshlarining yoki boshqa yaqin kishilarining vasiyligida yoki homiyligida va nazoratida qoldirilgan bo'lsa, agar vasiylik yoki homiylik bolaning manfaatlari uchun zarur bo'lsa;

- ota-onasi bedarak yo'qolganda;

- ota-onasi bolalarni tarbiyalash yoki ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishdan bo'yin tovlaganda, shu jumladan, ota-ona tarbiya, davolash muassasalari, aholini ijtimoiy muhofaza qilish muassasalari va shunga o'xshash muassasalardan bolasini olishdan bosh tortganda, shuningdek, boshqa zarur hollarda.

Bundan tashqari, ota-onalik huquqidan mahrum qilinmagan ota-onasi bo'lgan voyaga yetmagan bolaga, agar ota-onasi bilan turishi ushbu shaxsning qonuniy manfaatlariga javob bermasligi hamda uning hayoti yoki sog'lig'i uchun bevosita tahdid mavjudligi vasiylik va homiylik organi tomonidan aniqlanganda, vasiy yoki homiy tayinlanishi mumkin.

Vasiylik va homiylikni belgilash va tugatish, davlat organlarining vasiylik va homiylik sohasidagi vakolatlarini amalga oshirish, vasiylar va homiylar huquqlarini amalga oshirish hamda majburiyatlarini bajarish, o'zlariga nisbatan vasiylik yoki homiylik belgilangan shaxslar huquqlarini amalga oshirish hamda mulkiy huquqlari himoya qilinishini ta'minlash yuzasidan kelib chiqadigan huquqiy munosabatlar "Vasiylik va homiylik to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.

Vasiylik va homiylik organi bolaning hamda uni o'z tarbiyasiga berishni talab qilayotgan shaxsning (shaxslarning) turmush sharoitlarini asoslangan nizo mohiyati bo'yicha xulosani sudga taqdim qilishi shart. Oila kodeksining 87-moddasiga muvofiq, bolaning hayotiga yoki uning sog'lig'iga bevosita xavf tug'ilganda, vasiylik va homiylik organi bolani ota-onadan (ularning biridan) yoki bolani o'z qaramog'iga olgan boshqa shaxslardan zudlik bilan olib qo'yishga haqlidir. Bolani zudlik bilan olib qo'yish fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organining tegishli dalolatnomasi asosida amalga oshiriladi. Bola olib qo'yilganda, vasiylik va homiylik organi tezda prokurorni xabardor qilishi, bolani vaqtincha muayyan yerga joylashtirishi va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organining bolani olib qo'yish haqidagi dalolatnomasi chiqarilgandan keyin yetti kun mobaynida ota-onani ota-onalik huquqidan mahrum qilish yoki ularning ota-onalik huquqlarini cheklash haqida sudga da'vo bilan murojaat etishi shart.

Vasiylik va homiylik organlari bolalar tarbiyasi va ular bilan ko'rishib turish to'g'risidagi masalalarning hal etilishida ham ishtirok etadi. Bolalar tarbiyasi va ta'limiga taalluqli barcha masalalar bolalar manfaatidan kelib chiqqan va ularning fikrini hisobga olgan holda, ota-ona tomonidan ularning o'zaro kelishuvi bo'yicha hal etiladi. Ota-ona o'rtasidagi bolaning tarbiyasi va ta'limiga doir kelishmovchiliklar vasiylik va homiylik organi yoki sud tomonidan hal etiladi.

Voyaga yetmagan shaxsni to'la muomalaga layoqatli deb e'lon qilish (emansipatsiya) vasiylik va homiylik organining qaroriga ko'ra, ikkala ota-onaning, bolani farzandlikka olganlarning yoki homiyning roziligi bilan yoxud bunday rozilik bo'lmagan taqdirda, sud qarori bilan amalga oshiriladi.

Vasiylik va homiylik o'z-o'zidan vujudga kelmasdan, muayyan yuridik fakt mavjud bo'lishini taqozo etadi. Vasiylik va homiylik tuman (shahar) hokimining qarori asosida vasiy homiy bo'lish istagini bildirgan shaxsning yozma arizasiga muvofiq tayinlanadi. Vasiylik yoki homiylik vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxsning yashash joyi bo'yicha, agar shaxs muayyan yashash joyiga ega bo'lmasa, vasiyning yoki homiyning yashash joyi bo'yicha belgilanadi.

Vasiy yoki homiy tayinlashda, uning axloqiy va boshqa shaxsiy fazilatlarini, majburiyatlarni bajarish qobiliyati, vasiy, homiy va vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxs o'rtasidagi

munosabatlar, vasiy yoki homiy oilasining vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxsga munosabati, shuningdek, vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxsning istagi inobatga olinadi.

Muayyan vaziyatlar ham bo'ladiki, ya'ni ota-onaning o'z majburiyatlarini bajara olmay qolgan vaziyatlarda (masalan, uzoq muddatli kasallikka uchrashi va h.k.) voyaga yetmaganlarga ularning ota-onasining arizasiga ko'ra vasiy yoki homiy tayinlanishi mumkin. Vasiylik va homiylik sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari jumlasiga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim va Xalq ta'limi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va tandlik vazirligi, mahalliy davlat hokimiyati organlari va ularning tizimlari kiradi. Bunda har bir davlat organi muayyan faoliyat bo'yicha mas'ul hisoblanadi. Jumladan, tuman (shahar) xalq ta'limi bo'limlari tomonidan voyaga yetmaganlarga nisbatan tayinlansa, tuman (shahar) tibbiyot birlashmalari tomonidan sud tomonidan muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan fuqarolarga nisbatan tayinlanadi. Shuningdek, tuman (shahar) bandlikka ko'maklashish va aholini ijtimoiy muhofaza qilish markazlari tomonidan sog'lig'ining holatiga ko'ra homiylikka muhtoj bo'lgan voyaga yetgan muomalaga layoqatli fuqarolarga nisbatan amalga oshiriladi [7].

Vasiylik va homiylikni rasmiylashtirish uchun hujjatlar tegishli tarzda rasmiylashtirilib, taqdim qilinishi talab qilinadi. Mazkur hujjatlar jumlasiga bolalarning ota-ona qarovisiz qolganlik holatini tasdiqlovchi hujjatlar kiradi. Masalan, sog'lig'i to'g'risida tibbiy muassasa (tibbiy-maslahat komissiyasi) ning xulosasi va qonunda belgilangan boshqa hujjatlar. Ayrim holatlarda shaxsning manfaatini ko'zlab, dastlabki tarzda vasiy va homiy tayinlanishi mumkin. Jumladan, agar vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxsning manfaatini ko'zlab, unga darhol vasiy yoki homiy tayinlanishi zarur bo'lsa, shu jumladan, bolalar ota-onasidan yoxud ularning o'rnini bosuvchi shaxslardan olib qo'yilsa, vasiylik va homiylik organi bir oy muddatga dastlabki tarzda vasiy yoki homiy tayinlash to'g'risida qaror qabul qilishga haqli bo'ladi.

Vasiylik va homiylik sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari o'z vakolatlari doirasida qonunda belgilangan tartibda vasiy va homiy tayinlanishi, voyaga yetmagan shaxslarning mol-mulkini himoya qilish bilan bog'liq chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari vasiylik va homiylik sohasidagi faoliyatni "Vasiylik va homiylik to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa qonun hujjatlarida belgilangan vakolatlar doirasida amalga oshiradi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, vasiylik va homiylik organlaridan tashqari boshqa yuridik va jismoniy shaxslarning vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslarni aniqlash va joylashtirish bo'yicha faoliyat yuritishiga yo'l qo'yilmaydi.

Vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslar va ularning mol-mulkini muhofaza qilish uchun bu to'g'risida zarur axborot taqdim qilinishi va zarur choralar belgilanishi zarur. Shu boisdan, vasiylik va homiylik organlari har oyda uchun tuman (shahar) hokimligiga vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslar to'g'risidagi, ularning joylashtirilganligi hamda mol-mulki haqidagi ma'lumotlarni davlat reestriga kiritish taqdim etadi.

O'zbekiston Respublikasining "Vasiylik va homiylik to'g'risida"gi Qonuning 6-moddasiga ko'ra, vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslar aniqlanganda, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari, mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish organlari, ta'lim muassasalari va sog'liqni saqlash

muassasalari, shuningdek, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari mazkur shaxslar aniqlangan kundan e'tiboran yetti ish kuni ichida ular haqidagi ma'lumotlarni yozma shaklda vasiylik va homiylik organlariga yuboradi.

Vasiylik yoki homiylik bilan bog'liq munosabatlarda davlat reestrini yuritish ham belgilangan. Bunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 22-sentayabrdagi 269-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Vasiylik va homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslarni, ularning joylashtirilganligi hamda mol-mulkini hisobga olish davlat reestri to'g'risida"gi Nizom talablariga asosan, davlat reestrini tuman (shahar) hokimligi yuritadi. Davlat reestriga vasiylik va homiylik organlaridan kelib tushadigan vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslar to'g'risidagi, ularning joylashtirilganligi hamda mol-mulki haqidagi ma'lumotlar kiritiladi. Qonun hujjatlarida muayyan vaziyatlarda bir shaxsga bir nechta vasiy yoki homiy tayinlashga yo'l qo'yiladi. Bunda vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxsning qonuniy manfaatlaridan kelib chiqqan holda, unga tuman (shahar) hokimi qarori bilan bir nechta vasiy yoki homiy tayinlanishi mumkin.

Vasiy yoki homiy bo'lish istagini bildirgan shaxslar vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslar haqidagi ma'lumotlarni olish uchun ular yashayotgan hududidagi vasiylik va homiylik organiga yoki mahalliy davlat hokimiyati organiga yozma ariza bilan murojaat etadi. Bunda vasiy yoki homiy bo'lish istagini bildirgan shaxslar vasiylik va homiylik organidan farzandlikka oluvchi, vasiy yoki homiy, tutingan ota-ona bo'lishga nomzodlar sifatida ro'yxatdan o'tganidan so'ng, shuningdek, ular to'g'risidagi ma'lumotlar davlat reestriga kiritilganidan so'ng, vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo'lgan shaxslar haqidagi ma'lumotlarni olishi mumkin. Vasiylik va homiylik organlari tomonidan yetim bola va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolani o'z oilasiga tarbiyaga olish istagini bildirgan fuqarolarga yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan muassasalarga yo'llanma beriladi, davlat reestri ma'lumotlarida yo'llanma berilganligi haqida tegishli ma'lumotlar qayd etiladi. Agar davlat reestrda yetim bola va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolani o'z oilasiga tarbiyaga olish istagini bildirgan fuqaro tomonidan so'ralgan bola to'g'risida ma'lumot bo'lmasa, fuqaroning yozma arizasiga ko'ra, so'ralgan bolani qidirish davom ettiriladi yoki mazkur fuqaro to'g'risidagi ma'lumotlar hisobini yuritish to'xtatiladi.

Vasiylar o'z vasiylikdagi shaxslarning qonuniy vakili bo'lib, ularning nomidan yoki ularning manfaatlarini ko'zlab barcha zarur bitimlarni tuzadi. Homiylar esa o'z homiylikdagi shaxslarning qonuniy vakili bo'lib, homiylikdagi shaxslarga o'z huquqlarini amalga oshirishida va majburiyatlarini bajarishida ko'maklashadi, shuningdek, ularni uchinchi shaxslar tomonidan bo'ladigan suiiste'molliklardan muhofaza qiladi. Oila qonunchiligi vasiy va homiylarga bir qator huquq va majburiyatlarni belgilaydi. Xususan, vasiy yoki homiy o'z vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxsning ota-onasi va boshqa yaqin qarindoshlari bilan muloqotda bo'lishiga to'sqinlik qilishga haqli emas, bunday muloqot vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxsning qonuniy manfaatlariga mos kelmaydigan hollar bundan mustasno.

Vasiy yoki homiy, uning eri (xotini) va yaqin qarindoshlari vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxs bilan bitimlar tuzishga, shuningdek vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxs bilan vasiyning yoki homiyning eri (xotini), uning yaqin qarindoshlari o'rtasidagi sud ishlarini yuritishda vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxsning vakili bo'lishga haqli emas. Homiyning o'z homiylikdagi o'n olti yoshga to'lgan shaxsdan alohida yashashiga, basharti bu homiylikdagi shaxsning tarbiyasiga, ta'minotiga va ta'lim olishiga, huquqlari, erkinliklari va qonuniy

manfaatlari himoya qilinishiga salbiy ta'sir ko'rsatmasa, vasiylik va homiylik organlarining yozma ruxsati bilan yo'l qo'yiladi. Homiy o'z homiyligidagi shaxsdan alohida yashagan taqdirda, uning yashash, ta'lim olish sharoitlarini nazorat qilishi, uni atrofdagilarning salbiy ta'siridan himoya qilishi shart. Muomala layoqati cheklangan fuqarolarning homiylari ularni spirtli ichimliklar, giyohvandlik vositalari, psixotrop yoki aql-iroda faoliyatiga ta'sir etuvchi boshqa moddalarni iste'mol etishdan, chekishdan himoya qilishga doir zarur chora-tadbirlarni ko'rishi shart. Vasiyning yoki homiyning o'z vasiyligidagi yoki homiylikdagi shaxsning ta'minotiga doir xarajatlarining o'rni vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxs mablag'lari hisobidan qoplanadi, bu mablag'lar yetarli bo'lmagan taqdirda esa, vasiylik va homiylik organlari qonun hujjatlarida belgilangan tartibda uning ta'minoti uchun nafaqa tayinlash maqsadida tegishli organlarga murojaat qiladi.

Vasiylar va homiylarning majburiyatlari bajarilishi ustidan nazorat vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxslarning yoxud vasiylarning yoki homiylarning yashash joyidagi vasiylik va homiylik organlari tomonidan amalga oshiriladi. Vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxslar vasiyning yoki homiyning harakatlari (harakatsizligi) ustidan tegishli vasiylik va homiylik organiga yoxud sudga shikoyat qilishga haqli hisoblanadilar. Vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxslarning hayotiga yoki sog'lig'iga bevosita tahdid tug'ilganligi to'g'risida, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari buzilganligi haqida o'ziga ma'lum bo'lib qolgan shaxslar bu haqida vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxsning haqiqatda turgan joyidagi vasiylik va homiylik organiga yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berishi shart. Bunday ma'lumotlarni olgan vasiylik va homiylik organlari hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxsning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga doir zarur choralar ko'rishi shart.

Vasiylik va homiylik organlarining g'ayriqonuniy qarorlari yoxud ular mansabdor shaxslarining g'ayriqonuniy harakatlari (harakatsizligi) natijasida vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxsга yetkazilgan zararining o'rni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qoplanishi zarur. Vasiy va homiyning g'ayriqonuniy harakatlari (harakatsizligi) ustidan vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxs, davlat organlari va muassasalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari hamda vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxsning yashash joyidagi fuqarolar tomonidan tegishli vasiylik va homiylik organiga yoki sudga shikoyat qilinishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://oz.sputniknews.uz/20201225/> .
2. <https://president.uz/oz/lists/view/4040> .
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada kuchaytirish va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2018-yil 27-iyundagi PQ-3808-sonli Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2019-yil 11-fevraldagi PQ-4185-son Qarori.
5. Respublikasi Oliy sudining "Bolalar tarbiyasi bilan bog'liq bo'lgan nizolarni hal qilishda sudlar tomonidan qonunlarni qo'llash amaliyoti to'g'risida"gi 1998- yil 11- sentabrdagi 23-sonli Plenum qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2014- y., 1-son, 1-modda.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-apreldagi 153-sonli qarori tahririda - Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 05.04.2022 y., 09/22/153/0266-son).

